

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

DIREITOS FUNDAMENTAIS DE REFUGIADOS EM MOÇAMBIQUE E NO BRASIL: CONVERGÊNCIAS E DESAFIOS JURÍDICO-INSTITUCIONAIS

Alberto José Majaha Muchanga Júnior¹
Leonardo Santos Amâncio Cabral²

¹Programa de Pós-Graduação em Educação Especial – Universidade Federal de São Carlos,
albertojunior@estudante.ufscar.br

²Programa de Pós-Graduação em Educação Especial – Universidade Federal de São Carlos,
leonardocabral@ufscar.br

DOI:10.5281/zenodo.20981125

Resumo

A imigração tem se intensificado nas últimas décadas, devido a fatores políticos, econômicos, sociais e ambientais. Diferentemente do imigrante, que é uma pessoa que se desloca voluntariamente para outro país, geralmente em busca de melhores condições de vida, o refugiado é forçado a deixar seu país de origem devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a determinado grupo social ou opinião política. Os refugiados enfrentam uma série de vulnerabilidades, dentre as quais as barreiras linguísticas e culturais, dificuldades de acesso a serviços públicos e elevados riscos de violência. Neste sentido, torna-se essencial analisar os mecanismos institucionais e legais que visam proteger esse segmento populacional nos países de acolhimento. O presente estudo teve como objetivo mapear e analisar os marcos legais e institucionais de proteção dos refugiados em Moçambique e no Brasil, buscando compreender como esses Estados asseguram os direitos deste grupo e identificar lacunas nos sistemas de acolhimento. Assim, foi realizada uma pesquisa documental centrada na análise e interpretação de instrumentos jurídicos como leis, decretos, resoluções, diplomas ministeriais, convenções, protocolos e declarações internacionais e foram identificadas instituições com mandato para a efetivação da proteção das pessoas refugiadas nos dois países. Os resultados demonstram que ambos os países têm uma estrutura legal e institucional robusta na proteção de direitos dos refugiados, refletindo seu elevado compromisso com os tratados internacionais. Mais estudos são necessários para se refletir sobre a efetividade dos direitos humanos dos refugiados no contexto das migrações contemporâneas.

Palavras-Chaves: Refúgio; Políticas Públicas; Direitos Humanos.

1. INTRODUÇÃO

A imigração ocorre quando pessoas deixam os seus países de origem para se estabelecer em outros países, de forma temporária ou permanente, devido a fatores econômicos, sociais, políticos ou ambientais (Costa; Reusch, 2016; Milesi; Marinucci, 2017; Roquejani et al., 2024). Vale referir que os processos migratórios consistem no deslocamento de dois principais grupos, nomeadamente, de imigrantes e refugiados. Enquanto os imigrantes deixam os seus países voluntariamente, em busca de melhores condições de vida, as pessoas refugiadas se deslocam aos países estrangeiros em busca de proteção internacional (Cierco, 2017; Moura; Andrade, 2018).

Os dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados – ACNUR indicam que até meados do ano de 2025 “mais de 117,3 milhões de pessoas em todo o mundo foram forçadas a se deslocar devido a perseguições, conflitos, violência, violações de direitos humanos e eventos que perturbaram seriamente a ordem pública” (ACNUR Brasil, 2025, s/p).

De acordo com os dados do *Operational Data Portal* do ACNUR-Moçambique (2026), desde o fim de fevereiro de 2026, Moçambique abriga mais de 24.100 refugiados e solicitantes de asilo, além de mais de 600.000 deslocados internos, em decorrência de conflitos armados e desastres naturais que afetaram as regiões norte e centro do país, respectivamente. A este respeito, as nacionalidades mais destacadas das pessoas solicitantes da condição de refugiado em Moçambique são congolezes (38,1%), burundeses (35,3%), ruandeses (14,7%), somalis (9,6%), costa-marfinenses (1,7%) e outras nacionalidades (0,7%) (ACNUR Moçambique, 2026). Para o caso do Brasil, em 2024, foram analisados 67.791 pedidos de reconhecimento da condição de refugiado, sendo notável a quantidade de solicitações feitas por venezuelanos (41,5%), nepaleses (15%), angolanos (12,4%) e cubanos (12%) (Junger da Silva et al., 2024, p. 25).

As pessoas refugiadas estão sujeitas a uma série de vulnerabilidades que as distinguem de outros grupos migratórios, tais como barreiras linguísticas e culturais, acesso limitado a serviços públicos essenciais como a saúde, educação e assistência social, bem como a exposição frequente à violência voltada à xenofobia, discriminação e traumas psicológicos decorrentes de situações de perseguição ou conflitos em seus países de origem (Almeida, 2021; Balzan et al., 2023; Barcellos, 2021). Nesse sentido, é fundamental analisar de forma crítica os marcos legais a fim de avaliar sua efetividade na garantia de direitos fundamentais no acolhimento dos refugiados.

O presente estudo teve como objetivo mapear e analisar os marcos legais e institucionais de proteção dos refugiados em Moçambique e no Brasil, buscando identificar as

principais similaridades nas políticas de acolhimento, integração e garantia de direitos fundamentais. Analisar os aspectos jurídicos e institucionais de ambos os países permite compreender não apenas os dispositivos legais existentes, mas também os mecanismos práticos de aplicação e os desafios que obstruem a efetivação dos direitos das pessoas refugiadas.

2. METODOLOGIA

Como método, adotou-se uma abordagem qualitativa do tipo documental que, segundo Cohen, Manion e Morrison (2007) e Gil (2008), se caracteriza pela análise e interpretação crítica de documentos, de ordem diversa, considerando a sua relevância e impacto na sociedade.

Adicionalmente, a pesquisa documental configura-se como uma abordagem investigativa de significativa relevância, ao viabilizar uma análise minuciosa dos discursos contidos nos documentos, considerando o seu contexto histórico, político e social (Evangelista, 2015). Segundo a autora, esse método permite ao pesquisador não apenas interpretar as informações explicitamente declaradas, mas também levantar questionamentos e reflexões acerca de aspectos implícitos que não se revelam de forma direta no texto.

Nestes termos, a coleta de dados foi realizada em *websites* de Migração e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) de Moçambique e do Brasil. Também foi realizada uma busca nos portais de legislação moçambicana (Imprensa Nacional) e brasileira (Planalto), onde grande parte de material legislativo se encontra disponível.

A busca realizada nestas bases de dados resultou na identificação de 18 documentos oficiais e feita uma seleção criteriosa, com base na sua vigência e no público-alvo (pessoas refugiadas em Moçambique e no Brasil), foram considerados 14 documentos. Vale referir que os documentos encontrados são instrumentos jurídicos como leis, decretos, resoluções, diplomas ministeriais, convenções, protocolos e declarações internacionais.

Tabela – instrumentos de proteção dos refugiados em Moçambique e no Brasil

Países	Instrumentos nacionais	Instrumentos continentais	Instrumentos internacionais
Moçambique	RAER (2007)	COUA (1969)	CNUER (1951)
	LER (1991)	CA (1981)	PACNUER (1967)
	CRM (2018)	DSADC (1998)	
	DINAR (2018)	CK (2009)	
Brasil	CFB (1988)	DCR (1984)	CNUER (1951)
	LR (1997)	DSJRPD (1994)	PACNUER (1967)
	LM (2017)	DPAM (2004)	

Fonte: autores.

Legenda: **RAER** - Regulamento sobre o Processo de Atribuição do Estatuto de Refugiado; **LER** – Lei do Estatuto de Refugiado; **CRM** – Constituição da República de Moçambique; **DINAR** – Decreto que cria o Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados; **COUA** - Convenção da Organização da Unidade Africana; **DSADC** - Declaração da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral sobre a Proteção de Refugiados na África Austral; **CA** – Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos; **CK** – Convenção da União Africana sobre a Proteção e Assistência às Pessoas Deslocadas Internamente em África; **CNUER** – Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados; **PACNUER** - Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados; **CFB** – Constituição Federal do Brasil; **LR** – Lei do Refúgio; **LM** – Lei de Migração; **DCR** - Declaração de Cartagena sobre os Refugiados; **DSJRPD** - Declaração de São José sobre Refugiados e Pessoas Deslocadas; **DPAM** - Declaração e Plano de Ação do México para Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados na América Latina.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. Panorama legal

Moçambique, antiga colônia de Portugal, proclamou a sua independência em 25 de Junho de 1975 e subsequentemente promulgou a sua primeira Constituição da República (Newitt, 2017). A Constituição da República de Moçambique (CRM) sofreu três revisões ao longo dos anos, nomeadamente, em 1990, 2004 e 2018.

Atualmente, a CRM é abrangida pela lei nº 1/2018, de 12 de junho e, embora não mencione diretamente os refugiados, ela contempla os direitos humanos fundamentais de todos os cidadãos e dispõe sobre a proteção dos requerentes de asilo, conforme os nºs 1, 2 e 3 do artigo 20º (apoio à liberdade dos povos e asilo).

Considerando que os refugiados atravessam as fronteiras de forma involuntária, por motivos de insegurança (Cierco, 2017), Moçambique dispõe de uma lei que estabelece o regime jurídico do cidadão de nacionalidade estrangeira, nomeadamente, a lei nº 23/2022, de 29 de Dezembro, e no nº 1 do artigo 6º (documento de viagem para refugiado e validade), esta lei apresenta algumas orientações sobre a emissão de documentação de viagem para pessoas refugiadas no território moçambicano.

Adicionalmente, o Estado moçambicano aprovou, em 1991, a lei nº 21/91, de 31 de dezembro (Estatuto do Refugiado), que estabelece os direitos e deveres de cidadãos na condição de refugiados em Moçambique. De acordo com Consolo (2015), o Estatuto do Refugiado de Moçambique baseia-se na Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, no Protocolo Adicional à Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1967 e na Convenção da Organização da Unidade Africana (OUA) relativamente aos aspectos específicos dos refugiados em África, de 1969.

Importa salientar que Moçambique, como Estado africano membro da Organização da Unidade Africana (atualmente União Africana), é parte na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, de 1981. Este instrumento preconiza a igualdade, a liberdade e o gozo de outros direitos humanos fundamentais, sem distinção “de raça, de etnia, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou de qualquer outra opinião, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação” (Carta Africana, artigo 2, p. 3).

O país é igualmente signatário da Convenção da União Africana sobre a Proteção e Assistência às Pessoas Deslocadas Internamente em África (Convenção de Kampala), de 2009. Este documento, em harmonia com outros instrumentos como a Carta Africana (1981), a Convenção da OUA (1969), e não só, dispõe sobre a proteção das pessoas em situação de refúgio e asilo no continente africano, além das pessoas deslocadas internamente nos países africanos.

No âmbito da sua sub-região (África Austral), Moçambique é signatário da Declaração da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) sobre a Proteção de Refugiados na África Austral (*SADC Declaration on Refugee Protection within Southern Africa*). Embora este documento não seja muito veiculado, ele representa um marco bastante importante, pois políticas de proteção de refugiados em nível regional são fundamentais para fortalecer a resposta coletiva dos países vizinhos diante dos desafios enfrentados por pessoas em situação de refúgio.

Ademais, segundo Chauso (2022), as normas processuais em relação à solicitação da condição de refugiado e os procedimentos subsequentes são regidos pelo Regulamento sobre o Processo de Atribuição do Estatuto de Refugiado, abrangido pelo Decreto nº 33/2007, de 10 de agosto.

No contexto brasileiro, a independência do país foi conquistada em 1822 (Morais, 2013) e, após o período da ditadura militar que ocorreu de 1964 a 1985, o país alcançou uma nova era democrática, que culminou com a promulgação da Constituição Federal, em 1988 (Araújo et al., 2013; Firmino; Santana, 2024; Motta et al., 2014). Embora a lei não mencione de forma direta os refugiados, ela dispõe sobre os direitos fundamentais de todos os cidadãos, e os incisos I, II e X do artigo 4º (dos princípios fundamentais) fazem uma contemplação da proteção aos requerentes de asilo.

Reconhecendo os processos migratórios como um fenômeno da humanidade desde a antiguidade (Nolasco, 2016), o Brasil dispõe de uma Lei de Migração (lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017), que estabelece o regime jurídico do cidadão estrangeiro no território brasileiro.

Os cidadãos estrangeiros que se deslocam ao Brasil em busca de protecção internacional são legalmente reconhecidos como refugiados (Roquejani et al., 2024). A este respeito, o Estatuto do Refugiado no Brasil é regido pela lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, que apresenta os procedimentos para a implementação deste instrumento aos cidadãos na condição de refugiado no país.

Vale referir que, muito antes da promulgação do Estatuto do Refugiado, o Brasil já vinha adotando uma série de instrumentos, a nível regional e continental, voltados para a proteção das pessoas refugiadas, tais como a Declaração de Cartagena sobre os Refugiados, de 1984, a Declaração de São José sobre Refugiados e Pessoas Deslocadas, de 1994 e, após a Lei de Refúgio nº 9.474, de 1997, o país adotou a Declaração e Plano de Ação do México para Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados na América Latina, de 2004.

4.2. Panorama institucional

No âmbito institucional, a fiscalização do movimento migratório de cidadãos estrangeiros, em Moçambique, é da competência do Serviço Nacional de Migração (SENAMI), instituição pública subordinada ao Ministério do Interior de Moçambique (MINT), regida pela lei nº 8/2022, de 21 de junho, que revoga a lei n.º 4/2014, de 5 de fevereiro.

Adicionalmente, a prestação de assistência aos refugiados e aos solicitantes de asilo em Moçambique é realizada pelo Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados (INAR), instituição pública subordinada ao MINT, regida pelo Decreto nº. 12/2018, de 12 de março, que revoga o Decreto n.º 51/2003, de 24 de dezembro.

No contexto brasileiro, o processo de solicitação de refúgio inicia na Polícia Federal (PF), que é uma instituição pública subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, orientada pela Portaria nº 155, de 27 de setembro de 2018.

As fases subsequentes à solicitação de refúgio e respectivas decisões são levadas a cabo pelo Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), instituição pública tutelada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, cujas deliberações são baseadas no Estatuto de Refugiado do Brasil (Lei nº 9.474), na Convenção de 1951 e no seu Protocolo Adicional de 1967.

Importa salientar que, tanto em Moçambique como no Brasil, há representação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), uma instituição da Organização das Nações Unidas (ONU) que, em articulação com as autoridades moçambicanas e brasileiras,

conforme o caso, presta apoio às pessoas refugiadas e outros cidadãos em situação de vulnerabilidade, como os deslocados internos e apátridas.

Apesar dos avanços nas políticas de acolhimento, ainda persiste uma lacuna significativa na abordagem legal das novas realidades dos refugiados que pertencem a grupos sociais historicamente marginalizados, como pessoas com deficiência, crianças e minorias sexuais (Burns, 2017; Marinho; Paiva, 2022; Ribeiro; Andrade, 2023). A invisibilidade dessas populações nos sistemas de proteção agrava sua vulnerabilidade e limita o acesso a direitos fundamentais (Oliveira et al., 2024). Nestes termos, entre as práticas e estratégias eficazes para o acolhimento pleno dos refugiados, propõem-se a criação de protocolos específicos de triagem, formação continuada de profissionais e políticas públicas alinhadas aos princípios da equidade e dos direitos humanos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O refúgio é uma realidade global que requer intervenções acertadas que visam mitigar as vulnerabilidades das pessoas refugiadas que, devido a graves situações de violação de direitos humanos, foram obrigadas a abandonar seus países em busca de proteção internacional. Moçambique e Brasil são exemplos de países que dispõem de dispositivos legais de proteção aos refugiados, embasados nos principais instrumentos internacionais de proteção desse segmento populacional, tais como a Convenção de 1951 e o seu Protocolo Adicional de 1967, e outros instrumentos a nível regional e continental.

Importa salientar que estes dispositivos, de forma articulada, dão primazia à garantia dos direitos fundamentais, incluindo a dignidade e segurança dessas populações vulneráveis. Neste âmbito, enquanto Moçambique acolhe e protege os refugiados através das suas instituições governamentais como o Serviço Nacional de Migração e o Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados, subordinadas ao Ministério do Interior, a recepção e proteção dos refugiados no Brasil também são conduzidas por órgãos governamentais, como a Polícia Federal e o Comitê Nacional Para os Refugiados, igualmente subordinadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Esta robusta estrutura jurídica e institucional presente nos dois países reflete o seu compromisso com os tratados internacionais e a solidariedade humanitária. Em suma, mais estudos serão necessários, no futuro, com vista a averiguar a efetividade destes instrumentos na prática, de acordo com as vivências e experiências deste grupo populacional. Por outro lado, nos estudos futuros, existe uma enorme necessidade de se tomar em consideração as novas

realidades de refugiados que compreendem outros grupos sociais como as pessoas com deficiências, crianças desacompanhadas e outros grupos minoritários e marginalizados.

REFERÊNCIAS

ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS BRASIL. **Dados:** refugiados no Brasil e no mundo. 2025. Disponível em: <https://www.acnur.org/br/dados-refugiados-no-brasil-e-no-mundo>. Acesso em: 10 abr. 2026.

ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS MOÇAMBIQUE. **Operational Data Portal – Mozambique.** 2026. Disponível em: <https://data.unhcr.org/en/country/moz>. Acesso em: 4 abr. 2025.

ALMEIDA, Alexandra Cristina Gomes. **Refúgio e imigração em São Paulo:** uma análise através da realidade de cinco mulheres imigrantes negras. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/items/7c7f6611-dc46-4fa7-865e-453e1cad99bc>. Acesso em: 4 abr. 2025.

ARAÚJO, Maria Paula; SILVA, Izabel Pimentel da; SANTOS, Desirree dos Reis. (org.). **Ditadura militar e democracia no Brasil:** história, imagem e testemunho. 1. ed. Rio de Janeiro: Ponteio, 2013.

BALZAN, Carina Fior Postinger; SOUZA, Monique Dias; PEDRASSANI, Júlia Sonaglio; VIEIRA, Leandro Rocha; SANTOS, Aléxia Islabão dos. Os desafios no acolhimento e no ensino de língua portuguesa para estudantes imigrantes e refugiados na educação básica. **Revista Gragoatá**, v. 28, n. 60, p. 1-23, 2023. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/gragoata/article/view/53123/33902>. Acesso em: 3 jun. 2025.

BARCELLOS, Melissa Gabriella Lopes. **Começar de novo:** narrativas sobre a migração e trajetórias laborais dos refugiados sírios no Brasil. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/231191>. Acesso em: 18 jun. 2025.

BRASIL. Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados. Diário Oficial da União, Brasília, 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9474.htm. Acesso em: 14 abr. 2025

BRASIL. Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Lei de Migração. Diário Oficial da União, Brasília, 2017. Disponível: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2017/lei/113445.htm. Acesso em: 12 jun. 2025

BRASIL. Portaria nº 155, de 2018. Regimento interno da Polícia Federal. Diário Oficial da União, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/pf/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/regimento-interno-da-policia-federal-2018>. Acesso em: 04 jul. 2025.

BURNS, Nicola. The human right to health: exploring disability, migration and health. **Disability & Society**, v. 32, n. 10, p. 1463–1484, 2017. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09687599.2017.1358604>. Acesso em: 18 jun. 2025.

CHAUSO, Horácio António. **Integração dos refugiados em Moçambique**. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, 2022. Disponível em: <http://www.repositorio.uem.mz/bitstream/258/930/1/2022%20-%20Chauso%2c%20Hor%c3%a1cio%20Ant%c3%b3nio.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2025.

COSTA, Marli Marlene Morais da.; REUSCH, Patrícia Thomas. Migrações internacionais (soberania, direitos humanos e cidadania). **Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica**, v. 8, n. 2, p. 275-292, 2016. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/revistapassagens/article/view/46196/26442>. Acesso em: 28 abr. 2025.

COHEN, Louis; MANION, Lawrence; MORRISON, Keith. **Research methods in education**. 6. ed. Londres; Nova Iorque: Routledge, 2007.

COLÓQUIO SOBRE PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS NA AMÉRICA CENTRAL, MÉXICO E PANAMÁ. **Declaração de Cartagena sobre os refugiados**. 1984. Disponível em: [https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos Internacionais/Declaracao de Cartagena.pdf](https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Declaracao_de_Cartagena.pdf). Acesso em: 28 fev. 2025.

COLÓQUIO INTERNACIONAL EM COMEMORAÇÃO DO DÉCIMO ANIVERSÁRIO DA DECLARAÇÃO DE CARTAGENA SOBRE REFUGIADOS. **Declaração de San José sobre refugiados e pessoas deslocadas**. 1994. Disponível em: <https://www.refworld.org/sites/default/files/2024-03/declaracao-de-san-jose-1994.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2025.

CONSOLO, Maria Josefina de Sá. **O acolhimento de refugiados em Moçambique**. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, 2015. Disponível em: <repositorio.uem.mz/bitstream/258/250/1/2015 - Consolo%2c Maria Josefina de Sá. pdf.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2025

CIERCO, Teresa. Esclarecendo conceitos: refugiados, asilados políticos, imigrantes ilegais. Repositório da Universidade do Porto, p. 11-25, 2017. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/111036/2/256342.pdf>. Acesso em: 4 abr. 2025

EVANGELISTA, Olinda. Apontamentos para o trabalho com documentos de política educacional: contribuições do marxismo. In: **Reunião Nacional da ANPED**, 37., 2015, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: ANPED, 2015. p. 1-16. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/478817546/Olinda-Evangelista-Apontamentos>. Acesso em: 27 abr. 2025

FIRMINO, Anna Carolina de Oliveira; SANTANA, Sávio Henrique Xavier de. A inclusão social e o papel da Constituição como forma de garantia de direitos à cidadania e humanização. **Revista de Estudos Integrados da Univisa**, v. 10, n. 1, p. 4-7, 2024.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

JUNGER DA SILVA, Gustavo; CAVALCANTI, Leonardo; LEMOS SILVA, Sarah; OLIVEIRA, Antônio Tadeu Ribeiro de. (org.). **Refúgio em números**. 10. ed. Brasília: OBMigra, 2024. Disponível em: https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/Obmigra_2020/OBMIGRA_2024/Ref%C3%BAgio%20em%20N%C3%BAmeros%20-%209ed/Ref%C3%BAgio%20em%20N%C3%BAmeros%20%20edicao%20-%20final.pdf. Acesso em: 20 abr. 2025.

MOÇAMBIQUE. Lei nº 23/2022. Lei do Cidadão Estrangeiro. Boletim da República, I Série, n. 251, 2022. Disponível em: <https://asinhosgaza.com/wp-content/uploads/2023/09/Lei-23-2022-de-29-Dezembro-Regime-Juridico-do-Cidadao-Estrangeiro.pdf#:~:text=A%20presente%20Lei%20estabelece%20o%20Regime%20Jur%C3%ADdico%20do,bem%20como%20os%20respectivos%20direitos%2C%20deveres%20e%20garantias>. Acesso em: 3 jun. 2025

MOÇAMBIQUE. Lei nº 21/91. Lei do Estatuto dos Refugiados. Boletim da República, 1991. Disponível em: <https://ihl-databases.icrc.org/en/national-practice/law-no-2191-refugee-status?activeTab=all-national-practice?title=&typeOfPractice=18557&state=17987&language=&from=&to=&sort=country&order=&topic=>. Acesso em: 15 jun. 2025.

MOÇAMBIQUE. Lei nº 8/2022. Lei do Serviço Nacional de Migração. Boletim da República, I Série, n. 118, 2022. Disponível em: <https://archive.gazettes.africa/archive/mz/2022/mz-government-gazette-series-i-dated-2022-06-21-no-118.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2025

MOÇAMBIQUE. Decreto nº 12/2018. Lei do Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados. Boletim da República, I Série, n. 50, 2018. Disponível em: <https://archive.gazettes.africa/archive/mz/2018/mz-government-gazette-series-i-dated-2018-03-12-no-50.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2025

MOÇAMBIQUE. Lei nº 33/2007. Regulamento sobre o processo de atribuição do estatuto do refugiado. Boletim da República, I Série, n. 32, 2007. Disponível em: <https://www.refworld.org/legal/decrees/natlegbod/2007/en/147323>. Acesso em: 04 jul. 2025.

MARINHO, Mariléia Franco; PAIVA, Ariane Rego de. Crianças e adolescentes refugiados no Rio de Janeiro: quais políticas? **Revista Transversos**, n. 26, p. 91-112, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/366817593_Crianças_e_adolescentes_refugiadas_n_o_Rio_de_Janeiro_quais_políticas. Acesso em: 13 abr. 2025

MOURA, Stela Pita e Santiago; ANDRADE, Débora Barreto Santana de. O instituto do refúgio e a evolução histórica da sua proteção jurídica interna e internacional. *Diálogo Jurídico*, v. 17, n. 2, p. 52-73, 2018. Disponível em: https://www.academia.edu/40029572/O_INSTITUTO_DO_REF%C3%9AGIO_E_A_EVOLU%C3%87%C3%83O_HIST%C3%93RICA_DA_SUA_PROTE%C3%87%C3%83O_JUR%C3%8DDICA_INTERNA_E_INTERNACIONAL. Acesso em: 15 jun. 2025

MORAIS, Alexandre José de Melo. **A independência e o império do Brasil**. Brasília: Edições do Senado Federal, 2013.

MOTTA, Rodrigo Patto Sá; REIS, Daniel Aarão.; RIDENTI, Marcelo. A ditadura que mudou o Brasil – 50 anos do golpe de 1964. **Revista de História**, n. 171, p. 443-453, 2014. DOI: 10.11606/issn.2316-9141.rh.2014.89020.

MILESI, Rosita; MARINUCCI, Roberto. Apontamentos sobre migrações e refúgio no contexto internacional e nacional. In: JUBILUT, L. L.; GODOY, G. G. (org.). **Refúgio no Brasil: comentários à Lei 9.474/97**. São Paulo: Quartier Latin/ACNUR, 2017. p. 27-40.

NEWITT, Malyn. **A short history of Mozambique**. New York: Oxford University Press, 2017.

NOLASCO, Carlos. Migrações internacionais: conceitos, tipologia e teorias. In: **OFICINA DO CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS**. Coimbra: CES, 2016. p. 1-29. Disponível em: <https://ces.uc.pt/pt/publicacoes/outras-publicacoes-e-colecoes/oficina-do-ces/numeros/oficina-434>. Acesso em: 07 jun. 2025.

OLIVEIRA, Wagner Lucas Teixeira de; SILVA, André Henrique Marques da; TORRES, Thaís Pinto da Rocha; DUTRA, Michelle Regina Santana. Migração, refúgio e inclusão social: estratégias inovadoras de apoio. **Revista Eixos Tech**, v. 11, n. 3, p. 1-15, 2024. DOI: 10.18406/2359-1269v11n32024401.

ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE AFRICANA. **Convenção da OUA que rege os aspectos específicos dos problemas dos refugiados em África**. 1969. Disponível em: [https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos Internacionais/Convencao_Refugiados_OUA.pdf](https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Convencao_Refugiados_OUA.pdf). Acesso em: 10 jun. 2025.

ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE AFRICANA. **Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos**. 1981. Disponível em: https://reformatar.co.mz/documentos-diversos/carta_africana_dos_direitos_humanos_e_dos_povos.pdf. Acesso em: 30 abr. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Convenção relativa ao estatuto dos refugiados**. 1951. Disponível em: https://acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf?view=1. Acesso em: 03 jun. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Protocolo de 1967 relativo ao estatuto dos refugiados**. 1967. Disponível em: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Protocolo_de_1967_Relativo_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf. Acesso em: 18 jun. 2025.

REUNIÃO COMEMORATIVA DO VIGÉSIMO ANIVERSÁRIO DA DECLARAÇÃO DE CARTAGENA. **Declaração e plano de ação do México para Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados na América Latina**. 2004. Disponível em: [https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos Internacionais/Declaracao_e_Plano_de_Acao_do_Mexico.pdf](https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Declaracao_e_Plano_de_Acao_do_Mexico.pdf). Acesso em: 05 jul. 2025.

RIBEIRO, Daniela Menengo Gonçalves; ANDRADE, Flávia Kriki de. Refugiados LGBTQIA+ no Brasil: proteção dos direitos da personalidade. **Revista Direitos Humanos e Democracia**, v. 22, p. 1-13, 2023. DOI: 10.21527/2317-5389.2023.22.12913.

ROQUEJANI, Ticiana Couto; BECKER, Mirian Mirna; ROCHA-ROSA, Elaine de Menezes; CABRAL, Leonardo Santos Amâncio; ORLANDO, Rosimeire Maria. Imigrantes com deficiência em contextos educacionais brasileiros: revisão sistemática. **Educação em Revista**, v. 25, p. 1-23, 2024. DOI: 10.36311/2236-5192.2024.v25.e024010.

SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY. **SADC Declaration on Refugee Protection within Southern Africa**. 1998. Disponível em: <https://www.sadc.int/pt-pt/node/1744>. Acesso em: 23 jul. 2025.

UNIÃO AFRICANA. **Convenção da União Africana sobre a Proteção e Assistência às Pessoas Deslocadas Internamente em África**. 2009. Disponível em: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/convencao_de_kampala.pdf. Acesso em: 30 abr. 2026.